

GÜZEL SANATLARIN İYİLİĞE KATKISI

Öğr. Gör. Dr. Seher UYSAL KIRKEL

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Sanatlar Bölümü
shr.uysal.krkl@gmail.com

Özet

Sanat, günümüzün çağdaş dinamikleriyle beslenerek geniş bir ifade evrenine kavuşmakta ve farklı renklerin aynı palette bulunduğu bir alan yaratmaktadır. Böylece, dünden bugüne sanat; gelenek ile yeniye harmanlayan bir dönüşüm yolculuğunu sürdürmektedir. Sanat özgün bir konuma sahiptir. Her ne kadar sanatın işlevleri zamanla değişmiş olsa da sanat bugün de toplumun kültürel ve duygusal yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra sanat, sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlar; estetik algımızı ve yaratıcılığımızı geliştirir ve kültür turizmüne önemli bir değer katar. Günümüzde sanatın fonksiyonları görsel iletişim dili olarak çok çeşitli bir hal almıştır. Özünde toplumsal farkındalık, kültürel değerler, estetik ve duygusal yapısında temel bir unsur olmaya devam etmektedir. Sanat, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da dikkate değer bir etkiye sahiptir. Toplumsal duyarlılığı ve estetik bilinci güçlendirmesinin yanı sıra yaratıcılık potansiyelini artırmakta; ayrıca insanlık için ciddi bir değer üretmektedir. Sanatın insan yaşamındaki yeri ve önemi tartışmasızdır. Sanat, bireyin estetik algısını geliştirmenin ötesinde, toplumsal iyilik hâlini güçlendiren, empatiyi artıran ve etik değerlerin içselleştirilmesine katkı sağlayan önemli bir kültürel pratiktir. Evrensel diliyle insanların duygu ve düşüncelerini ifade edebilen özgün bir araç olduğu genel kabul görmektedir. Bu nedenle sanatın tarihsel gelişimi, toplumsal hayattaki konumu, gelecekte üstleneceği rolü ve görsel iletişim üzerindeki etkisi büyüktür. İyilik kavramı, sanat bağlamında sosyal sorumluluğun teşvik edilmesiyle de ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada; Güzel Sanatların iyiliğe katkısı, sanatsal faaliyetlerdeki iyiliğin kavramsal boyutta işleniş ve bileşenleri ele alınmıştır. Sanatta iyilik kavramı hem kuramsal hem uygulamalı yönleriyle ele alınmıştır; farklı tematik başlıklar altında, sanatın disiplinler arası rolünün bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl iyileştirici ve dönüştürücü bir araç haline geldiği tartışılmıştır. Literatür taraması, sosyal gözlem, sanat ve iyiliğin bulunduğu eserlerden örneklere yer verilmiştir

Başvuru Tarihi
17.12. 2025

Onay Tarihi
23.02.2026

Anahtar Kelimeler:

*Sanat,
Güzel Sanatlar,
Görsel Sanatlar,
Etik,
İyilik.*

Makale Türü:
Araştırma Makalesi.

Atf:

Uysal Kırkel, S. (2026). Güzel sanatların iyiliğe katkısı, *Tasarım Disiplinleri Dergisi*, 2(1), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19412759>

THE CONTRIBUTION OF FINE ARTS TO GOODNESS

Abstract

Art, nourished by today's contemporary dynamics, achieves a wide universe of expression and creates a space where different colors meet in the same palette. Thus, from past to present, art continues a transformation journey that blends tradition with the new. Art has a unique position. Although the functions of art have changed over time, art still holds an important place in the cultural and emotional life of society today. In addition, art contributes socially and economically; it develops our aesthetic perception and creativity and adds significant value to cultural tourism. Today, the functions of art as a visual communication language have become very diverse. In essence, social awareness, cultural values, aesthetics and emotional structure remain a fundamental element. Art also has a remarkable impact with its social and economic dimensions. In addition to strengthening social sensitivity and aesthetic awareness, it also increases the potential for creativity and produces significant value for humanity. The place and importance of art in human life is undisputed. Beyond improving an individual's aesthetic perception, art is an important cultural practice that strengthens social well-being, increases empathy and contributes to the internalization of ethical values. It is generally accepted that it is a unique tool that can express people's feelings and thoughts with its universal language. Therefore, the historical development of art, its position in social life, its role in the future and its impact on visual communication are great. The concept of goodness has also been associated with promoting social responsibility in the context of art. In this study, the contribution of fine arts to goodness in artistic activities and its components are discussed. The concept of goodness in art is discussed in both theoretical and practical aspects; under different thematic headings, how the interdisciplinary role of art becomes a healing and transformative tool at the individual and social levels is discussed. Literature review, social observation, and examples of works where art and goodness meet are included.

Submitted
17.12.2025

Accepted
23.02.2026

Keywords:
*Art,
Fine Arts,
Visual Arts,
Ethics,
Goodness.*

Article type:
Research article.

Citation:

Uysal Kırkel, S. (2026). The contribution of fine arts to goodness, *Journal of Design Disciplines*, 2(1), 1-20
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19412759>

GİRİŞ

Günümüzde sanat, güncel gelişmelerin etkisiyle geniş bir ifade alanı kazanmakta ve ortak bir yaratım zemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, dün ile bugünü buluşturmayı amaç edinen görsel sanatlar; hem geleneksel mirasımızı sürdüren hem de çağdaş yaklaşımları bir araya getiren bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bugün sanat, çağdaş gelişmeler sayesinde yeni ifade imkânları bulurken; geçmişten bugüne tezhip, hat, minyatür, ebru gibi Türk İslam sanatlarının, geleneksel el sanatları aracılığıyla değerlerimizi yaşatan kadim geçmişine sahiptir. Gelişen teknoloji ve dijital çağında etkileri ile yenilikçi sanat akımları çağdaş anlayışları birleştiren bir dönüşüm yaşamayı amaçlarken dün ile bugün arasında bir köprü görevi üstlenmeyi de amaç edindiğini söylemek mümkündür.

Sanat, taşıdığı anlam ve sorumluluk bakımından oldukça önemlidir. Sanatın anlamı, işlevi ve önemi dün olduğu gibi bugün de toplumun kültürel, estetik ve duygusal dokusunda güçlü bir şekilde varlığını sürdüreceği düşünülmelidir. Bunun ötesinde sanatın önemi; sosyal yapımızı zenginleştiren, ekonomiye katkı sunan, estetik duyarlılığı ve yaratıcı düşüncüyü besleyen bir güç olması ile ilişkilidir. Bir diğer önemi, evrensel bir dil anlayışıyla kültür turizminin taşıyıcı unsurlarından biri olmayı da sürdürmesidir. Öyle ki, manevi açıdan bakıldığında sanatsal etkinliklerin, bireylerin iç dünyalarına yönelmelerine yardımcı olması olasıdır. İç huzuru artırması, sabır ve öz disiplini geliştirmeye katkı sağlaması ihtimali taşımaktadır. Sanatın, evrensel diliyle insanın duygu ve düşünce dünyasına yön veren etkisini görmek mümkündür.

Araştırmanın Amacı

Sanatın insan yaşamındaki yeri ve önemini kavramak, onun iyilikle olan bağınyı anlamlandırmak bu çalışmanın temel amacı ve alt amaçlarını oluşturmaktadır. Çünkü sanat; kimi zaman kelimelerin ifade edemediğini dile getirirken, kimi zaman da insanın yüreğindeki en derin duygulara vicdan, ahlak, etik, empati ve iyilik gibi değerlere dokunmayı esas alır.

Evrensel dili sayesinde insan ruhunu ifade edebilen ve düşüncelere yön verebilen özgün bir güç olduğu yaygın biçimde kabul edilmektedir. Bu bağlamda sanatın önemi; tarih boyunca geçirdiği dönüşümü, toplumla kurduğu çok yönlü ilişkiyi ve gelecekte üstleneceği rolü anlamada da kendini gösterir. Özellikle görsel sanatlar, toplumsal olaylar karşısında hem bireysel hem de kolektif duyarlılığı yansıtarak hayatımıza derin etkiler kazandırır.

Sanatçıların bakış açısı ve hisleri aracılığıyla toplumsal gerçeklikleri yeniden okumak mümkün olur; böylece sanat, yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda iyiliği, insani değerleri ve ortak vicdanı besleyen bir düşünce ve farkındalık alanı hâline gelir.

Görsel sanatlar; bireysel ve toplumsal estetik beğeni algısını geliştirmenin ötesinde, toplumsal bir iyilik hâlinin yansıtılmasına zemin hazırlayan, bu zemini güçlendiren, empatiyi artıran ve etik değerlere yönelik farkındalığı pekiştiren önemli bir kültürel disiplin niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda sürecin içselleştirilmesine katkı sağlayarak bir tartışma ve bilinç oluşturma alanı sunması bakımından çalışmanın amaç ve önemini ortaya koymaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayan bir afiş tasarımı, iyilik ekseninde şekillenen toplumsal sorumluluk bilincini konu alan sanatsal bir sosyal sorumluluk projesi ya da savaşın yol açtığı açlık, göç ve masum çocukların dramını tüm dünyaya gösteren bir sanatçının objektifinden yansıyan fotoğraf karesi bu duruma örnek teşkil etmektedir. Bu örnekler, sanatın çok yönlü yapısını ve sanatçının evrensel bir bakış açısıyla içinde bulunduğu topluma karşı taşıdığı sorumluluğu açık biçimde ortaya koymaktadır.

Kavramsal yöntemle ele alınan bu araştırma; durum saptaması, ilişkilerin incelenmesi ve genellemeye ulaşma aşamalarına dayanmaktadır. İyiliğin çoğalması açısından böylesi farkındalık temelli bir yaklaşım son derece önemlidir ve çalışmanın temel amacına hizmet etmektedir.

Araştırmanın temel problemi ise; Akademik dünya için önemi olan pek çok sayıda toplumsal olaylar karşısında farkındalıklı bir tutum ile sanatsal pek çok etkinliğe, tasarımlara, eserlere ev sahipliği yapan sanatçıların olmasının yanısıra, bu farkındalıklı durumun bu yönüyle ele alınarak bir akademik çalışmanın etik, orjinal ve özgün değerler ile ele alınmayışı olmuştur. Araştırmada kullanılan kavramlar terminolojinin kuramsal tartışma içinde açıklanması ile şekillenmiştir.

YÖNTEM

Sanatın tarihsel gelişimi, toplumsal hayattaki konumu, gelecekte üstleneceği rolü ve görsel iletişim üzerindeki etkisi irdelenmiştir. İyilik kavramı, sanat bağlamında sosyal sorumluluğun teşvik edilmesiyle de ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada; Güzel sanatların iyiliğe katkısı, sanatsal faaliyetlerdeki iyiliğin kavramsal boyutta işlenişi ve bileşenleri ele alınmıştır. Sanatta iyilik kavramı hem kuramsal hem

uygulamalı yönleriyle ele alınmıştır; farklı tematik başlıklar altında, sanatın disiplinler arası rolünün bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl iyileştirici ve dönüştürücü bir araç haline geldiği tartışılmıştır. Literatür taraması, sosyal gözlem, sanat ve iyiliğin bulunduğu eserlerden örneklere yer verilmiştir. Sosyal gözlem, katılımlı gözlem olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif katılım şeklinde gerçekleşmiştir. Çalışmada sosyal sorumluluk proje örneklerine yer verilmiştir. Nitel araştırma deseniyle döküman analizi yapılmıştır. Nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı betimsel analiz yöntemi ile ulaşılan veriler sınıflandırılmıştır. Araştırma deseni nitel betimsel çalışma olarak gerçekleşmiştir. Bulgular başlıklar halinde yorumlanarak ele alınmıştır. Kavramsal yöntemle ele alınan araştırma metodunun betimsel analiz sosyal gözlem yöntemi ile iyilik ve sanat esasına dayalı genel ve alt başlıklar halinde açıklamaya gidilmiştir. Sosyal öğrenme, bireyin başkalarının davranışlarını gözlemleyerek bu davranışların sonuçlarını bilişsel süreçler aracılığıyla değerlendirmesi ve uygun davranışları model olarak öğrenmesi süreci olup, bu yaklaşım Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı temelinde açıklanmaktadır (Bandura, 1977). Bu kapsamda, Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı referans alınmış ve ilgili yöntem araştırmada kullanılmıştır.

BULGULAR

Sanatçılar için aidiyet duygusu, öz farkındalık, yansıtmacı tutum ve gönüllülük temel değerler olarak öne çıkabilmektedir. Bu erdemler, yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda sanatın toplumsal ve kültürel bağlar üzerindeki dönüştürücü etkisinin bir göstergesi olma görevini amaç edinir. Sanatçı, bu değerleri rehber edinerek eser üretir; böylece hem kendi içsel dünyasını zenginleştirir hem de toplumun estetik, duygusal ve etik algısına katkıda bulunur. Sanat, bu bağlamda, yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda evrensel insanlık değerlerini yaşatan ve yücelten bir eylemsellik hâline dönüşür. Böylece iyilik, sanatın özünde yer alan estetik duyarlılıkla birleştiğinde, insanın kendisiyle ve dünyayla kurduğu ilişkiyi dönüştüren ontolojik bir imkâna dönüşür. Analiz yönteminde kavramsal çerçeve yöntemle ilişkiseldir. Bulgular ve sentez bu esasla açıklanmıştır.

Tablo 1: Güzel Sanatların İyiliğe Katkısı

Etik Değer	Maneviyat	Eğitim	Sorumluluk
Sanatta Etik	Öz Saygı	Bireysel Farkındalık	Sosyal (Toplumsal) Sorumluluk
Toplumsal Değer Yargıları	İyilik Hoşgörü	Özgünlük Psikolojik Algı Sosyolojik Algı	Bireysel Sorumluluk

Kaynak: Uysal, 2025

Şekil 1: İyilik Ekseninde, Güzel Sanatlar

1. Sanat ve Algı ilişkisi

1.1. Sanatın Toplumsal (Sosyolojik) Algıya Etkisi

İnsanlar, toplumsal bir çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılardır. Bu çevrenin, bireylerin düşünce yapıları ile tutum ve davranışları üzerinde yaşamları boyunca önemli bir etkisi bulunmaktadır. “Sosyoloji (toplumbilim) insanın toplumsal bir varlık olarak ne olduğu hakkında gerekli bilgileri ve bu süreç içerisinde muhatap olduğu sosyal ilişki sistemlerini ele alan, toplumu ve ona ait süreçleri tanıtarak, sosyal olayları tahmin ve kontrol etme olanağını sağlayan bir bilim dalıdır” (Elden, 2015, s. 171). Sosyolojik olarak bakıldığında sanat, yalnızca fiziksel bir eylem olmanın ötesine geçerek kültürel bir anlatı hâline gelir; tıpkı bir sanat eserinin, ait olduğu toplumun tarihini, inançlarını ve estetik kaygılarını

yansıması gibi, resimden heykele, mimariden moda tasarımına, grafik tasarımdan fotoğrafçılığa, seramik tasarımından cam sanatlarına, grafiti den yeni medya ve sokak sanatlarına kadar geniş bir alana ev sahipliği yapmaktadır. Bu amaçla görsel sanatlarda da gelenekler, kimlik ve toplumsal normlar aracılığıyla toplumların derin değerlerini görünür kılar. Bu bağlamda görsel sanatlar, toplumsal belleğin bir sahnesi olarak konumlanır; her hareket bir ifade, her renk bir ritim, her görsel bir söylem olabilmektedir. “Eğer bazı insanların hâlen yapmakta olduğu gibi hepimiz dünyanın farklı bölgelerinde homojen etnik gruplar halinde yaşasaydık, kültürel çeşitlilik daha az karşılaştığımız bir şey olurdu” (Myers, 2017, s.160). Kültürel çeşitliliğe hizmet eden pek çok disiplinde olduğu gibi bir köprü olan sanatsal faaliyetlerinde evrensel bir dil anlayışıyla yönlendirici, bilgilendirici, birleştirici gücünün olduğu gerçeği kaçınılmazdır.

1.2. Sanatın Bilişsel ve Bireysel (Psikolojik) Algıya Etkisi

1.2.1 Sanatın Bilişsel Algıya Etkisi

Bilişsel algı, bireyin çevresinden aldığı bilgileri zihinsel süreçler aracılığıyla anlamlandırma biçimini ifade etmektedir. Muhteviyatında çevresel etmenler, farkındalıklı tavır ve etkileşim esastır. Sanat, bireylerin bilişsel gelişimini destekleyerek zihinsel işlevlerin güçlenmesine katkı sağlar. “Kimi durumlarda rutine dönüşmüş alışkanlıklar iletişimde yetersizliğe yol açarlar. Çünkü alışkanlıklarımız bazı durumlarda gerçek amacımızı tanımlamamıza ya da onun hakkında düşünmemize engel olabilirler. İletişimde amacın iyi tanımlanmamış olması ya da alışkanlığa bağlı olarak gözden kaçması ise, hedefe ve ortam koşullarına göre en uygun iletişim davranışlarının neler olabileceği konusunda bizi düşünmekten, karar vermektan alıkoyarak iletişimde başarısızlığa neden olabilir” (Yılmaz, 2009, s. 81). Alışkanlıklardan bağımsız etkili bir iletişim dili olarak sanatın, bireyin bilişsel algısını derinden etkileyecek değerlerle kuşatabileceğinden söz edilebilir. Sanatın görsel dili, özgünlüğü, çokça görünürlüğü bireyin sanat öğeleriyle etkileşimini mümkün kılar. Bununla birlikte sanatı ön plana çıkaran, yaşam boyunca yenilikçi sanat anlayışı arayan, daha çağdaş temaları iç içe geçiren eserler izleyicilerin dikkatini artırabilir. Sanat diliyle verilen bir mesajın, pratikte özgün, estetik değerlerin etkisi altında sunulacağı düşünüldüğünde ise tercihleri etkilemede önemli bir rol oynayabileceği gerçeği unutulmamalıdır.

1.2.2 Sanatın Bireysel (Psikolojik) Algıya Etkisi

Sanat, dikkat çekici bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Sanatın içten ve samimi yönü, bireylerin beklentileriyle buluştuğunda olumlu bir kitle tepkisi oluşması hedeflenir. Bu noktada, sanatsal anlayışın beklenti ile orantılı alıcıya ulaşana kadar verilen vaadi ne ölçüde karşıladığı, önemli bir tercih unsuru olarak öne çıkar. “Günlük hayatımızda her gün yüzlerce seçim yapıp bir karar vermek zorunda kalırız. Bunların çoğunluğu hayatımızı sürdürebilmek için gerekli kimi büyük karar ve seçimlerdir. Bizim kişisel tercih ve amaçlarımıza göre şekillenen, o andaki ihtiyaç ve ilgilerimize cevap verecek şekilde akılcı seçimlerle çözmemiz gereken pratik sorun ve problemlerdir” (Cinman & Türkoğlu, 2011, s. 26). Beklentilerin karşılanmasına yönelik yeni arayışlara ulaşmada bir köprü olan sanat, toplumsal problemlere duyarlılığıyla, içinde bulunduğu kültürün izlerini taşımasıyla, samimi ve yönlendirici diliyle beklentilerle buluştuğunda, bireylerde güçlü ve olumlu bir farkındalık hissiyatı yaratması olasıdır. Sanatsal faaliyetlerde kimi zaman sosyal içerikli bir afiş tasarımı, bir yağlı boya çalışması, dijital sanatla verilen bir mesaj ya da bir hat yazısı olsun geleneksel ya da güncel sanatın yapıcı, eğitici, bütüncül dili, bireylerin tercihlerinde etken olabilme olasılığı taşır.

2. Sanatın Eğitim ve Kişisel Gelişim Süreçlerindeki Rolü

2.1. Güzel Sanatların Eğitimdeki Rolü

Güzel sanatları, görsel sanatların daha kapsayıcı bir ifadesi olduğu gerçeğiyle anlamak ve tanımlamak mümkündür. Görsel sanatlara ait bölümlerin (Resim, heykel, seramik, fotoğraf, grafik, video, animasyon, vb.) fiziki ya da medya ortamları aracılığıyla anlatı, anlam ve etki oluşturmak üzere etkileşimli bir biçimde eğitim hayatındaki varlıklarından söz edilebilir. Estetik ve kültürel değer taşıdıkları için geleneksel el sanatları güzel sanatların geleneksel dalı uygulamalı sanatlar olarak kabul edilirler. Güzel Sanatlar fakültelerinde yer alırlar. Geleneksel el sanatları; Türk İslam sanatları, tezhip, hat, ebru ve minyatür sanatı olmak üzere etkileşim esaslı kuramsal ve uygulamalı çerçeveleri bir araya getirerek, eğitim ortamlarında anlam üretimi, kültürel değerler ve gelenekler üzerine odaklanmasıyla bilime katkı sağlayan disiplinlerdir.

“Freedman, görsel kültürün öğretilme gerekçesi açısından temel maddelerini şu şekilde düzenlemektedir:

- Sanat eserinin kültürel bakımdan amacı, gelenekle bağlantısı, sanatçının özgeçmişi, sanatçının biyografisi, tekniği, üslubu buna ek olarak tarihi, kültürel, toplumsal vb. olguların sanata olan etkisinin incelenmesi,
- Sanat izleyicinin bilgi ve deneyimleri, beğenilerine yönelik gelenek, kültür, medya vb. kavramların etkisinin incelenmesi,
- Görsel kültürün çok yönlülüğü üzerine çalışmaları kapsayarak, sanat eserinin içeriğinin yorumlanması, kültür temelli beğeni muhtevasının yorumunun yapılması,
- Tasarım öge ve ilkelerinin çalışılması, ürün yaratımında gerekli teknik beceri ve çeşitli materyallerin kullanılması” (Yılmaz, 2009, s.17).

Güzel sanatlar kavramının, bu çerçevede öğrenme esasına dayalı eğitimle şekillenmesi, sanat disiplini üzerindeki katkısı oldukça önemlidir. Yeteneklerin açığa çıktığı bireyin sanatçı kimliğine evrilmesi süreci eğitim hayatının özünü oluşturmaktadır.

2.2. Güzel Sanatların Kişisel Gelişim ve Etkileşim Süreçlerindeki rolü

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne anlama ve anlamlandırma, varoluşsal bir dürtüden yola çıkarak kendinden bir iz bırakma hissiyatı taşıdığı bilinir. Mağara duvarlarına yapılmış olan resimler tarihe iz bırakma durumunun en eski örnekleri olarak gösterilebilir. “Tarihöncesi dönemlerde duvara uygulanan, bilinen en eski imgeler, herhangi bir ihtiyaçtan ortaya çıkarak yazıdan çok uzun zaman önce oluşturulmuştur. Çivi yazısı yaklaşık iki bin beş yüz yıl öncesiyle tarihlenmektedir. Yedi yüz yıldan beri resim sanatı, beş yüz yıldan daha uzun süredir kitaplara resim basımı yaşama dâhil olurken, yüz yetmiş yıldan beri fotoğraf sanatı, yüz yılı aşkın süredir sinema varlık bulmuş, devamında elektronik görüntüler, dijital temelli bilgisayar görüntüleri hayatın tüm alanlarını çevrelemiştir” (Parsa, 2004, s.216-217). Görsel iletişimin (imgeler, grafikler, videolar, tipografi ve dijital tasarım unsurları) tasarım teknolojileri aracılığıyla oluşturulan görsel göstergelerin çift yönlü etkileşim kuracak biçimde üretilmesi, düzenlenmesi ve iletilmesini inceleyen disiplinler arası bir görsel sanat alanı olarak bireyi tamamlayan temel unsurlar halini almıştır. Güzel sanatların kişisel gelişim sürecine katkısını tartışırken, bireylerin kimi zaman bir tuvale, heykele veya ebru vb. bir esere yaşam alanlarında yer verdikleri düşünüldüğünde, sanatın tercihlere yön veren etkileşimli rolüne tanık olmak mümkündür.

3. Sanatın Karakter Gelişimine Katkısı

3.1. Görsel Sanatlar Ekseninde Kimlik Arayışı ve Özgünlük

Bir birey olarak sanatı özümsemenin, önemini anlamının temel prensiplerinden birisi, sanat temelli etkileşim mekanizmalarını kullanmak ve görsel mesajları anlamlandırmaktan geçmektedir. Bireyin sanatsal kimlik arayışında, sanatın hem erişilebilir olmasının hem de kültürel bağlam içindeki işlevselliğinin önemi büyüktür. Özgünlük, bireyin çevresinden gelen toplumsal ve çevresel uyaranların kendisindeki tezahürünün nasıl anlamlandırdığını belirleyen temel etkenlerden oluşabilir. “İnsanoğlu bütün ilâhî isimleri kendinde topladığı için, Allah’a ait herhangi bir sıfatı görünür kılabilmek niteliğine sahiptir” (Çelik, 2010, s.130). Bireylerin içsel yolculuklarında, sahip oldukları kimliğin farkındalığıyla özgün bir karakterin varlığından söz edilebilir. Bireyin sanatçı kimliğinin ise; toplumsal olayların farkında olmayı, ideal bir sanatçı için mevcut dönemin, yaşadığı toplumun, kültürel değer yargıları ne ifade ediyorsa, onun farkındalığıyla içinde bulunduğu çağa ya da çağın ötesine seslenebilme kabiliyetini gerektirdiği söylenebilir. Hayatın hemen hemen her döneminde karar mekanizmasının, dış müdahalelerle şekillenmesi gibi ihtimali taşıdığı unutulmamalıdır. “Dış dünyadaki büyüklüğünü ne denli yitirirse yitirsin, öz ruhunda egemenliğini sürdürmüştür insan. Bense çekirdeğinin bir köşesinde kurduğu denetim mekanizması duygu ve davranışlarını izleyerek bunların kendi istekleriyle bağdaşık bağdaşmadığını denetler” (Freud, 2018, s. 178). İradenin kendi içindeki sınırı ile yüzleşmeye hazırlanan birey için, bir dış dünyanın hakimiyetinden bahsedilebilirken, gücünü ise sanatından duyduğu aşktan alabilme muhtevasına sahiptir denebilir.

3.2. Görsel Sanatlar Ekseninde Toplumsal Sorumluluk ve Etik Değerler

3.2.1 Görsel Sanatlarda Toplumsal Sorumluluk ve Öz Saygı

Her şeyin hızla tüketildiği bir dünyada, en iyiye, en güzele, en yeniye ulaşma arzusu, doyumsuz bir öz benlik, bitmeyen istekler ve tamah etmek gibi eylemlerin aksine varoluşun ve imtihan yerinde olduğunu hatırlamakta bir tercih sebebidir. Yapılan çalışmalarda; “Müşteriler artık markalardan her zamankinden daha fazla “daha” bekliyorlar. Çünkü biz onlara daha lezzetli, daha sağlıklı, daha sütü, daha ucuz, daha güvenli daha rahat, daha temiz, daha kolay, vb. birçok dahanın olması gerektiğini vadettik ve alıştırdık. Bu yüzden müşteriler yapılan her çalışmadan daha fazlasını bekliyorlar, istiyorlar”

(Kaşıkçı, 2007, s. 54). Tüm bu beklentilerin aksine unutulmaya yüz tutmuş değerleri besleyen bir disiplin olarak sanatın eliyle toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerinde iyilik ekseninde toplanan insanları bir arada görmek umut vericidir. Sanatsal faaliyetlerde geri dönüşüm projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, sosyal içerikli tasarımlar hayatı her yönüyle ele almakta, öz saygıyı ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmektedirler. “İnsan, psikolojisine dayalı olarak hem bireysel, hem de toplumsal bir sorumluluk duygusuyla hareket eder. Çünkü insan hem kendisine, hem de herkese karşı sorumludur. Kişiyi iyi yapan şey, kendi iç dünyasında ve elindedir. Belirleyici olan şey, içteki insandır, onun tavrı ve iyi niyetidir” (Johansen, 1988, s.507). Yaşam’a bu pencereden bakabilmeyi görsel sanatlar aracılığıyla uygulanabilir kılmak bugün sıkça karşılaşılan güncel, farklı, özgün bir anlayışla daha birçok sanat disiplini içinde kendini gösterebilmektedir. Evrensel bir ifade dili sunarak bireylerin duygu ve düşüncelerini yansıtabilen bir araç olduğu yaygın biçimde kabul edilmektedir. Bu doğrultuda sanatın tarihsel evrimini, toplumsal yapı içindeki işlevini, gelecekteki potansiyelini ve görsel sanatlar alanına katkılarını görmek mümkündür.

3.2.2. Görsel Sanatlarda Etik Değer Anlayışı

Bugün görsel sanatların çağının toplumsal normlarına, etik değerlerine sahip çıkan, saygın ve özgün tavrıyla varlığını koruduğu görülmektedir. Sanatçılar için aidiyet, kültür kavramı, toplumsal ilkeler, farkındalıklı öncü tavır ve gönüllülük, yalnızca bireysel erdemler değil; eserleri aracılığıyla toplumun ruhuna ışık tutan ve insanlığın ortak vicdanını aydınlatan evrensel bir sorumluluk halini almıştır denebilir. “Her kültür, her dönem, her imaj sizi bir gerçeğe taşıyor” (Kahraman, 2002, s. 299). Sözünden de anlaşılacağı üzere, sanatsal faaliyetler, yalnızca estetik ve kültürel bir üretim biçimi değil, aynı zamanda insanlığın evrensel değerlerini ve etik sorumluluklarını görünür kılan bir araçtır. Sanatçıların “etik” kavramını kavramsal bir referans olarak benimsemeleri ve “değer” kelimesinin özünü toplumsal ve bireysel yaşamın tüm katmanlarına yansıtmaları hem mesleki sorumluluğun hem de ortak toplumsal idealin bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Türk İslâm kültürünün önemli bir süslemesi ve geleneksel motiflerinden olan tezhipten hat sanatına, minyatürden ebru sanatına, tüm bu yaşanmışlıkların izlerini taşıyan halı ve kilim motiflerine, bezemeleriyle tarih kokan mekanların mimari dokusuna kadar kültürel bir anlatı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olmuştur denebilir.

3.3. Görsel Sanatlar Ekseninde Empati ve Hoşgörü

3.3.1 Görsel Sanatlarda Empatinin Rolü

Empati, yalnızca bireyin başkalarının duygularını algılamasıyla sınırlı olmayıp, bu duyguları içselleştirerek duruma uygun tepkiler verebilme becerisini de kapsayan çok boyutlu bir yetkinliktir. Bu bağlamda sanat aktiviteleri, bireyin hem kendi duygusal yaşantısını fark etmesine hem de başkalarının duygu dünyasını anlamasına katkı sağlayan önemli öğrenme alanları sunar. Müzik, resim, drama ve yaratıcı yazma gibi sanat dalları; bireyin duygularını sembolik yollarla ifade etmesine, farklı bakış açılarını deneyimlemesine ve estetik deneyimler yoluyla duygusal farkındalık geliştirmesine olanak tanır. Özellikle drama ve tiyatro çalışmaları, bireyin farklı roller üstlenerek başkalarının duygusal deneyimlerini canlandırmasını sağlamakta, bu durum empatik anlayışın derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla sanat etkinlikleri, empati becerisinin gelişimini destekleyerek duygusal zekânın güçlenmesinde etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir.

3.3.2 Görsel Sanatlarda Hoşgörünün Rolü

Resimden müziğe, tasarımdan performansa kadar tüm sanatsal üretimler, insanlara yalnızca duygusal bir deneyim sunmakla kalmaz; aynı zamanda başkalarının acılarını anlamayı, ihtiyaçlarına karşı duyarlılık göstermeyi ve toplumsal bağları güçlendirmeyi mümkün kılan bir etik platform görevi gördüğü de bir gerçektir. Empati becerilerinin gelişimi, sanatın karakter eğitimindeki temel unsurlarından biridir. Sanat aktiviteleri, bireylerin başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, onların bakış açılarını benimseme ve bu doğrultuda davranışlarını şekillendirme becerilerini artırır. Hoşgörülü olabilme becerisini pekiştirdiği söylenebilir. Özellikle sanat sempozyumu ve bienallerde, diğer disiplinlere saygı göstermek, yeteneklerin birlikteliğine hoşgörüyle yaklaşmak ve katkılar sunmak, bireylerin empatik kapasitelerini, sosyal farkındalıklarını yükseltir, birlikteliğin gücünü gösterir. Güzel sanatların tabiatı ve manasının özünde yatan hoşgörünün yeri yadsınamaz ölçektir.

4. Sanatın Maneviyata Etkisi ve İyiliğe Katkısı

Akıl, pozitif bilimlerin ışığında bilgisini ve görgüsünü derinleştirirken; kalp, mana âleminin rehberliğinde iyiye, doğruya ve güzele uzanan duygularını inceltip olgunlaştırır. Görsel sanatlarda iyilik; tüm kalbi duygularıyla icra edene derin bir huzur ve haz verirken, evrensel anlamda insanî, özgün bir

perspektifte ise İslami bir meziyet olduğu söylenebilir. Zira niyeti samimiyetten uzak sunulan ya da minnet yükü taşıyan bir iyiliğin sanat eliyle de olsa aslında kendi zıddıyla paralel en incitici kötülüğe dönüşmesi kaçınılmazdır. “Ahlaki değerlerden yoksun, kötülüğe bezenmiş bir insanın hangi pozisyonu işgal ettiği çok da önemli değildir” der (Kelleci ve Kaya vd., 2022, s.981). Çünkü iyilik, yalnızca bir heves, duygu ya da düşünce değildir; çok daha fazlasıdır, içinde hareketi, iradeyi ve eylemi taşır. Bu nedenle onun verdiği manevî haz, basit bir mutluluğun ya da geçici bir empatinin ötesinde, insanın varlığına nüfuz eden derin, tarif edilmesi güç sanatla şekillenen bir aydınlığa dönüşür. İyilik, bireyin vicdani sorumluluğu çerçevesinde yalnızca ahlaki bir tercih değil, varoluşsal bir yükümlülük olarak görülmelidir; çünkü etik eylemler hem kendimizle hem de toplumsal dünya ile kurduğumuz bağın temelini oluşturur. Sanatın hangi alanı dahilinde olursa olsun, maddî ya da manevî bir ihtiyaç halindeki her varlığa sanat eliyle dokunabilmek önemlidir. Bu bazen somut bir yardım aracılığıyla, duygusal bir bağ, empati, dostluk ve başkalarının iyiliğini gönülden istemek yoluyla gerçekleşebilir. İşte bu yönüyle Sanat hem bireyin iyiliğini isteyen, ruhunu besleyen hem de toplumsal bağları güçlendiren evrensel bir güçtür denebilir. Robert Lange “iyi sanat” ifadesini şu şekilde tanımlar;

- Formalist: Teknik ve estetik unsurlarda ustalık.
- Enstrümantalist: Ahlaki, sosyal veya politik mesajlar ileten sanat.
- Duygusalıcı: Gerçek duygusal etki yaratma (Lange, 2024, s.167).

Felsefeci Chris Basha ise “iyi sanat, amaçlılıkla karakterize edilir. Amaç gözlemciyi yüceltiyorsa, o zaman iyi sanattır” diye özetler. Sanatın iyilikle kurduğu ilişki, bireysel deneyimlerin kolektif değerlerle buluşmasını sağlayarak, toplumda etik perspektiflerin güçlenmesine katkıda bulunan önemli bir dinamik yaratır. Dolayısıyla, sanattaki iyilik aktif, etik, iyileştirici ve empatiktir (Basha, 2018, s.127). Sanatın üretim sürecinde ve sonrasında etik ve estetik boyutlarıyla bütünleşerek, bireylerin duyarlılık düzeyini ve toplumsal sorumluluk bilincini derinleştiren bir etki alanı oluşturması olasıdır. Sanat, iyilik düşüncesini görünür kılan ve onu toplumsal yaşamın farklı katmanlarına taşıyan bir iletişim biçimi olarak, etik farkındalık ve insani duyarlılığın gelişiminde belirleyici bir işlev üstlenir demek yerinde olacaktır.

4.1. Görsel Sanatlarda Maneviyat

Manevi boyut açısından değerlendirildiğinde, görsel sanat etkinlikleri bireylerin iç dünyasında bir yolculuğa kapı aralamayı hedeflerken iç huzurunu, her bir fırça darbesiyle sabrını ve iç disiplinini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaç edinebilmektedir. Beşerî sanatlara ithafen ruhun gıdası terminolojisinden de anlaşılacağı üzere ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığı su götürmez bir gerçektir. Manevi anlamda sanat sadece bir “resim” değildir; duygu, mesaj, hikâye ve algı oluşturur. Güzel sanatlar, bu anlamı geniş kitlelere ulaştırma sorumluluğu taşıdığı düşünülebilir. Bu bağlamda sanat, geçmişten günümüze hem geleneksel pratiklerin devamını sağlayan hem de modern yaklaşımları bütünleştiren dinamik bir dönüşüm sergilemektedir. Sanatçı; “Görsel kültür içinde, 'sanat olan' ve 'sanat olmayan' arasındaki sınırın ortadan kalktığı ya da iyice muğlaklaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Artık gerçekten ikna edecek ölçütler koymak olanaksızmış gibi.” (Barnard, 2010, s.3). Görsel sanatlar, sanatın özünü oluşturan form ve şekillerle görsel sanatların vazgeçilmezleri arasında yer alan geleneksel sanattan medya etkileşimli görsel sanatlara kadar, çağın gözle görülen dilidir denebilir. Sanat, iyiliğin yalnızca etik bir ilke değil, insan varoluşunun anlam arayışında açığa çıkan yaratıcı bir hakikat olduğunu gösteren, sezgisel ve düşünsel bir deneyim alanıdır demek yerinde olacaktır. Sanatsal bir ifade ile maneviyat; Bir fotoğrafın anlattığına kelimeler yetişemez bazen, bir animasyon bin düşüncüyü harekete geçirir. İzleyene dokunan, cevap almaya çalışan, kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren etkileşimli bir dünyadır. Görsel ifadeler sanat ile buluşur; sanat, insanla konuşur; ortaya çağımızın en güçlü iletişim biçimi çıkar diyebiliriz. Maneviyat, sanatın estetik alanında görünür olduğunda, insanın varlıkla kurduğu bağı derinleştiren ve onun etik bilincini besleyen bir düşünsel ufuk yaratabilir.

4.2. Görsel Sanatların İyileştirici Gücü

Dünyada sanat, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde bireylerin ve toplumların iyilik anlayışını ifade etmelerine, toplumsal empatiyi geliştirmelerine ve dayanışmayı pekiştirmelerine aracılık ettiği görülmektedir. Coelho'ya göre; insanın hazinesini sevgisi ile özdeşleştirir. “Hazinen her neredeyse, yüreğin de oradadır. Bu hazine ise; sevgi ve iyiliktir” (Coelho, 2024, s.61). Bu yönüyle aşk ile yapılan bir eserin üretilmesinde sanatın, iyiliğin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yayılmasını sağlayan evrensel bir güç olarak işlev gördüğünden de bahsetmek kaçınılmazdır. Görsel sanatların eliyle iyiliğe hizmet eden, sanatçıların eserlerine derin bir anlam yüklemesi toplumsal farkındalık, sosyal sorumluluk

bilinciyle sunması izleyen her bir bireyin aynı durum karşısında paralel bir düşünceye ve fikre sahip olduğu düşünülürse, benzer bir tepki ile cevap vermesinin temelinde yatan sebebi buna bağlamak yerinde olacaktır. İyilik, sadece bir davranış biçimi değil; insanın özüyle, gönlüyle, nefsiyle verdiği bir sınavdır. Bu doğrultuda bakıldığında iyiliğin dışı vurumu, “İnsanın, hamlıktan, pişmeye evrilmesi, olgunlaşması halidir” der (Tansü ve Çerkezoğlu, 2021, s.19). Bireyin vicdanının rehberliğinde üstlendiği bir sorumluluk olarak, yalnızca ahlaki bir tercih değil hem kendisiyle hem de toplumsal dünyayla kurduğu bağın temelini oluşturmakla da kalmayan varoluşsal bir eylemdir. Yapılan her bir iyilik hem kendi ruhumuzun pusulası hem de toplumla kurduğumuz görünmez bağları örer, karanlıkta bir ışık, yol gösteren bir el gibi varlığımızı anlamlandırır. Paylaşıldıkça çoğalan iyilik kavramının görsel sanatlar aracılığıyla sevgiye ve güzelliğe evrilmesi, dalga dalga yayılmasına vesile olması kaçınılmaz olabilecektir. “Elinden gelen iyiliği yap” demek, varoluşun bir parçası olarak insanın topluma olan yükümlülüğünü vurgular. İnsanın fitratındaki vicdana seslenişin bir betimlemesi gibidir. Aklın ve kalbin uyum içinde olması ilkesini esas almıştır. Görsel sanatlar, iyiliği soyut bir ide olmaktan çıkararak, insanın içsel dünyasında yankı bulan ve varoluşsal sorumluluğunu hatırlatan felsefi bir eylemlilik biçimi hâline getirme olasılığı taşımaktadır.

5. Görsel Sanatlarda İyilik Örnekleri

Proje danışmanlığımı üstlendiğim iki Sosyal Sorumluluk Projesi örneğine yer verilmiştir.

Ör: 1

Projenin Adı: Temiz Yarınlara Sanatla Açan Çiçekler

Proje Hakkında: 2024 Sosyal Sorumluluk Projesi

Projenin Amacı: Özel eğitim sınıfı ve kaynaştırma öğrencileri ile GSF öğrencilerinin bir araya gelerek iki ve üç boyutlu çalışmalarla hem görsel ifade, beceri ve yetenekleri eğitim çatısı altında pekiştirilirken, geri dönüşümün önemi vurgulandı. Atık malzemelerin fırça, boya ve çeşitli materyaller kullanılarak, hayal gücüyle birleştiğinde yeniden farklı bir formda şekillenip dönüşümünü sanatla yansıtabilmek amaçlandı.

Ör: 2

Projenin Adı: Ailem Benim Rehberim

Proje Hakkında: 2025 Sosyal Sorumluluk Projesi

Projenin Amacı: Özel eğitim sınıfı ve kaynaştırma öğrencileri ile GSF SSP Dersi öğrencilerinin bir araya gelerek nitelikli sanat eğitimi çerçevesinde toplumumuzun en önemli değerlerinden biri olan ailenin önemini vurgulamak için il özel eğitim sınıfı (ilkokul) ile 03.03.2025-12.05.2025 tarihlerinde pazartesi günleri 10:00 -12:30 saatleri arasında atölye çalışmaları ile özel eğitim sınıfında iki ve üç boyutlu çalışmalarla hem görsel ifade, beceri ve yetenekleri eğitim çatısı altında pekiştirilirken, geri dönüşümün önemi de vurgulandı. Atık malzemelerin fırça, boya ve çeşitli materyaller kullanılarak, hayal gücüyle birleştiğinde yeniden farklı bir formda şekillenip dönüşümünü sanatla yansıtabilmek amaçlandı.

Ör: 3

Ai Weiwei'nin "Yolculuk Yasası" adlı eseri, çağımızın en acı gerçeği olan mülteci krizine dair görsel bir ağıt, insanlığın ortak vicdanına yazılmış dev bir çağrıdır denebilir. 2017'de Prag Ulusal Galerisi'nin yüksek tavanlı salonlarında yerini alan bu devasa enstalasyon, altı metreye varan genişliği ve altmış metreyi aşan uzunluğuyla mekâna hükmeden bir şişme bot formunda karşımıza çıkar. Botu dolduran üç yüzü aşkın figür, kimliksiz bedenleriyle savaşın, yoksulluğun ve umutsuzluğun kıyısından kopup gelen kitlelerin sessiz çığlığını taşır niteliktedir.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Dünyada; ahlaki sorumluluğa ve vicdana seslenen farklı sanatsal uygulamalar İyilik erdeminin gönüllerde yeşermesi için pek çok çaba gösterilmiş, çeşitli çalışmalar ortaya konmuştur.

SONUÇ

Günümüzde sanatın, Geleneksel formlar ve çağdaş gelişmeler doğrultusunda çeşitlenen ifade biçimleriyle ortak bir yaratım platformu sunduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Toplumsal düzeyde bakıldığında, görsel sanatlarda iyilik kültürü; barışın, adaletin ve toplumsal uyumun gelişmesine de katkıda bulunur. Görsel sanatlar, izleyiciyi estetik bir deneyimin ötesinde

toplumsal empati ve etik farkındalığa yönlendirirken; bu bağlamda sanat, bireyin iyilik kapasitesini harekete geçirerek hem duygu hem de eylem düzeyinde etik bir bilincin geliştirilmesine aracılık eder. Modern toplumlarda sanata ve sanatçıya duyulan saygı ve değerle paralel görsel sanatlar, izleyicide yalnızca estetik bir haz uyandırmakla kalmaz; aynı zamanda iyiliğe dair bir farkındalık tohumunu eker, duyguları harekete geçirir ve toplumsal empatiyi görünür kılar. Sanat aracılığıyla farklı kültürlerden, inançlardan ve sosyoekonomik gruplardan bireyler bir araya gelerek ortak bir amaç etrafında buluşarak ve karşılıklı anlayış geliştirir. Bu süreç, evrensel bir dayanışmayı ve ortak değer anlayışını güçlendirirken kutuplaşmanın negatif etkilerini ortadan kaldırır. Bu sayede, sürdürülebilir bir toplum yapısına ulaşmada sanatın yeri ve önemi daha da belirgin hale gelecektir.

Manevi boyut ise, sanatı bir varoluş biçimi ve yaşam tarzı haline getirerek, bireylerin iç huzur ve anlam arayışlarına destek olur. Netice olarak, görsel sanatlarda “iyilik”, salt bir ahlaki eylem değil, insanın içsel bilincinden gelen ve toplumsal hayatla bağ kuran bir sorumluluk olarak görülür. Onun nasihatleri bireyi pasif bir iyilik yapıcısı olmaktan çıkarıp aktif bir erdem sahibi olmaya çağırır: “Elinden gelen iyiliği yap” demek, varoluşun bir parçası olarak insanın topluma olan yükümlülüğünü vurgular. İnsanın fitratındaki vicdana seslenişin bir betimlemesi gibidir. Sanat yordamı ile aklın ve kalbin uyum içinde olması ilkesini esas almıştır. Bu yaklaşıma göre akıl, pozitif bilimlerin sunduğu yöntem ve bilgiler aracılığıyla bilgi birikimini, görgüsünü ve deneyimini geliştirirken; kalp, mana ilimlerinin rehberliğinde iyinin, doğrunun ve güzel olanın duygusunu, sezgisini ve eğilimlerini yetenek ve sanatıyla olgunlaştıracaktır.

Sanatta iyilik tezahüründen bakıldığında, insanın özünde taşıdığı alçak gönüllülüğün ve gerçek mütevazılığın görünen yüzüdür. Sanatsal faaliyetlerin gönüllülüğe dayanması, içinde hiçbir karşılık beklentisi barındırmaması, ona hem yücelik kazandırır hem de dokunduğu her ruh üzerinde derin bir tesir bırakır. Mecburiyetin olmadığı yerde sanat eliyle iyiliğe yönelmek, hayatlara dokunmak insanın iç dünyasında kurduğu dinginliğin sessiz bir meyvesidir. Evrendeki tüm devinimlerin, olayların ve akışların muazzam bir ahenk içinde sürmesi, aslında âlemi kuşatan iyilik hâlinin ve bunu yaşatan sanat emekçisi iyilerin oluşturduğu o görünmez, sıcak iklimle mümkündür.

Sonuç olarak, görsel sanatlarda iyilik, sanatsal disiplinlerde yetişmiş usta sanatçıların, ait oldukları toplumun değer yargılarıyla iç içe geçmiş felsefeleri ve yaşadığı döneme ve sonrasına seslenebilen bir biçimde hareket etmesi, özümsemiği kültürünün izlerini taşıyan farkındalık seviyesiyle

topluma ışık olmayı ilke edinen bir rol sanatın ve sanatçının vazgeçilmez bir gerekliliğidir. Bu çerçevede, Sanatçılar için aidiyet duygusu, farkındalık, empati ve gönüllülük temel değerlerdir; zira bu erdemler, hem sanat üretim sürecinde toplumsal ve kültürel bağları güçlendirir hem de sanatın evrensel etkisinin toplum yaşamına yansımaları mümkün kılar.

Öneriler;

Sanatın her bir disiplini için benimsenen ve şüna kadar tasarlanan, oluşturulan eserlerin içeriklerinin toplumsal farkındalık ve iyilik eksenli olması olasıdır. Disiplinler arası tüm sanatsal çalışmalarda ayırım gözetmeksizin iyilik eksenli bir tavrın, teşvik ve takdir etmek üzere farklı akademik çalışmalar aracılığıyla da ön plana çıkartmanın mümkün olabileceği düşünülmelidir.

İyilik esaslı yapılan sanatsal çalışmaları görünür kılan akademik tavrın, toplumsal farkındalık noktasında bir çok sanatçının da erişebildiği ortak bir platformda buluşturabilecek farklı bir çalışma metodu geliştirilebilir.

KAYNAKÇA

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Barnard, M. (2010). *Sanat tasarım ve görsel kültür* (Güliz Korkmaz, Çev.). Ütopya Yayınevi, 3
- Basha, C. (2018). On the topic of Good Art, Medium. 127
- Cinman, Ş., M. & Türkoğlu, N. (2011). *Medya Okuryazarlığı*. Parşömen yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul ISBN 978-605-5391-34-8. 26, 184
- Coelho, P. (2024). *Hac, yaratan ve yaratılan*. (C. Üster, Çev.). Can Yayınları.
- Çelik, İ. (2010). *Tasavvufî Düşüncede İnsân-ı Kâmil*. Kaknüs yayıncılık, 130
- Elden, M. (2015). *Reklam ve Reklamcılık*. Say yayınları 3. Baskı, 171- 556
- Freud, S. (2018). *Psikanaliz Üzerine Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış*. Çev. Kâmuran Şipal, Say Yayınları, 2. Baskı, ISBN 978-605-02-0480-3, 178
- Johansen, K. F. (1988). *A History of Ancient Philosophy*, çev. H. Rosenmeier, Routledge, London s.507; Teknik, a.g.t., 283
- Kahraman, E. (2002). *Yaşam Sanat İdeoloji Ateşin Peşinde. Denemeler Yazılar Eleştiriler*, Deneme 2 Dünya yayıncılık A.ş. (1), ISBN: 975-8126-46-6, 299
- Kaşıkçı, E. (2007). *Müşteri Odaklı Promosyon Stratejileri*. Kaizen; Resital yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (1), 54,57 ISBN: 978-9944-969-39-0
- Kelleci, E., Kaya, Ö. K., Arıcı, F., Gençel, F. E. ve Çevlik, Ç. (2022). Ortaokul öğrencilerine günlük tutma davranışı kazandırma etkinliği ve değerlendirmesi: İyilikçe. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 9(83), 981. <https://doi.org/10.26450/jshsr.3093>
- Myers, D. G. (2017). Çeviri Akfırat Serap, *Sosyal Psikoloji*. Nobel akademik yayıncılık ve eğitim danışmanlığı, 10.basım, Ankara ISBN 978-605-320-218-9,160
- Parsa, A. F. (2004). “İmgenin gücü ve görsel kültürün yükselişi”. Metin Işık (Ed.). *Medyada Yeni Yaklaşımlar*, Eğitim Kitabevi Yayınları, 216-217
- Lange, R. (2024). What Makes Good Art And How To Recognize It?, Rls. 167

Tansü, Y. E. ve Çerkezođlu, S. (2021). *Horasan'dan Anadolu'ya dođan bir güneş: Hacı Bektâş-ı Velî* (Bölüm 1). İksad Yayınevi.

Yılmaz, M. G. (2009). "Görsel sanatlar eğitimi". Ali Osman Alakuş ve Levent Mercin (Ed.). *Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi*, Pegem Akademi, 17

Yılmaz, E. (2009). *İletişim Yöntem ve Becerileri*. Kutup Yıldızı Yayınları, 81